

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
<i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
<i>Yadgarova Surayyo</i>	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
<i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
<i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
<i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
<i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
<i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
<i>Zuhriddin Azizov</i>	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США)	222
<i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
<i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	
Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов	234
<i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>	
Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	245
<i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash	248
<i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	254
<i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari	257
<i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari	261
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>	
Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati	265
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>	
Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi	269
<i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>	

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Qudrat qizi	344
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbeqim	393	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	407	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423	

Tehnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
<i>Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi</i>	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
<i>Samadi Nooria</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
<i>Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi</i>	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
<i>Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi</i>	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
<i>Ходжанов Азиз Рахимович</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
<i>Axmedova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
<i>Urazimbetova Aygul Aralbayevna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
<i>Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
<i>Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi</i>	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich</i>	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
<i>Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Aliyeva Odila Madamin qizi</i>	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
<i>Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
<i>Daliyeva Eliza Zokir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish.....	519
<i>Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</i>	
Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek	523
<i>Gulnigor Yazdonkulova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari.....	526
<i>Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</i>	
Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati	530
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni.....	535
<i>Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</i>	
Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ...	539
<i>Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</i>	
Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari	543
<i>Kenjayeva Iroda Alisherovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari.....	546
<i>Mamatova Husnora Eshquvatovna</i>	
O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash	550
<i>Mehmonova Nilufar Shuhratovna</i>	
Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence.....	553
<i>Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish	559
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi	562
<i>Murodova Sarvigul Raxim qizi</i>	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli	566
<i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish	569
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	574
<i>Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</i>	
The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution	580
<i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</i>	
Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	583
<i>Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	586
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik	590
<i>Shermatov Gulom Qaxxorovich</i>	
O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni.....	594
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida	596
<i>Xamroyeva Sitora Samadovna</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	599
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, AbdIQodirov Murodxo'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyov Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Исломбек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

13-14 YOSHLI O'QUVCHILARDA HARAKATLI O'YINLAR VA ZAMONAVIY FUTBOL MASHG'ULOTLARINI INTEGRASIYA QILISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Babayev Anvarjon Axmedovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada 13-14 yoshli o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat faolligini oshirishda harakatli o'yinlar hamda zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiyalashning pedagogik asoslari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlari, ularning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda o'yin faoliyatining o'rni hamda futbol mashg'ulotlarida innovatsion yondashuvlardan foydalanish masalalari tahlil qilindi. Harakatli o'yinlar orqali futbol texnik-taktik elementlarini samarali o'rgatish, mashg'ulot jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish imkoniyatlari ko'rsatib berildi. Tadqiqot natijalari integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'quvchilarning chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik va jamoaviy hamkorlik sifatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Maqola umumta'lim maktablari jismoniy tarbiya o'qituvchilari va futbol murabbiylari uchun metodik tavsiyalar berishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, zamonaviy futbol mashg'ulotlari, integratsiya, pedagogik asoslar, jismoniy tayyorgarlik, 13-14 yoshli o'quvchilar.

Abstract: This scientific article examines the pedagogical foundations of integrating active games and modern football training to enhance the physical development and motor activity of 13-14-year-old students. The study analyzes learners' age-related and psychophysiological characteristics, the role of game-based activities in developing physical qualities, and the use of innovative approaches in football training sessions. It demonstrates the possibilities of effectively teaching football technical and tactical elements through active games and organizing training sessions in an engaging and efficient manner. The research findings confirm that integrated training positively influences the development of students' agility, speed, endurance, and teamwork skills. The article is aimed at providing methodological recommendations for physical education teachers and football coaches in general education schools.

Key words: active games, modern football training, integration, pedagogical foundations, physical training, 13-14-year-old students.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются педагогические основы интеграции подвижных игр и современных футбольных тренировок в целях повышения физического развития и двигательной активности учащихся 13-14 лет. В ходе исследования проанализированы возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, роль игровой деятельности в развитии физических качеств, а также вопросы применения инновационных подходов в процессе футбольных тренировок. Показаны возможности эффективного обучения технико-тактическим элементам футбола посредством подвижных игр и организации тренировочного процесса в увлекательной и результативной форме. Результаты исследования подтверждают, что интегрированные занятия оказывают положительное влияние на развитие ловкости, быстроты, выносливости и навыков командного взаимодействия у учащихся. Статья ориентирована на предоставление методических рекомендаций для учителей физической культуры общеобразовательных школ и футбольных тренеров.

Ключевые слова: подвижные игры, современные футбольные тренировки, интеграция, педагогические основы, физическая подготовка, учащиеся 13-14 лет.

KIRISH

Hozirgi kunda umumta'lim maktablarida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash, ularning sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda sport mashg'ulotlari samaradorligini yuksaltirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 13–14 yoshli o'quvchilar organizmida jadal o'sish va rivojlantirish jarayonlari kechib, harakat faolligi, koordinatsiya va psixomotor qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi. Ushbu yosh bosqichida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini an'anaviy usullar bilan olib borish o'quv-

chilarning qiziqishini yetarli darajada ta'minlamasligi mumkin. Shu bois harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini uyg'unlashtirish orqali mashg'ulotlarni mazmunan boyitish, o'yin faoliyati asosida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, harakatli o'yinlar o'quvchilarda tabiiy harakat ehtiyojini qondirish, jamoada ishlash, tezkor qaror qabul qilish va musobaqaviy ruhni shakllantirishga xizmat qiladi, zamonaviy futbol mashg'ulotlari esa ularning jismoniy sifatlari bilan bir qatorda texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantiradi. Ushbu ikki yo'nalishni integratsiya qilish orqali mashg'ulotlar samaradorligini oshirish, o'quvchilarning chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik va muvofiqlashtirish qobiliyatlarini kompleks rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuv jismoniy tarbiya o'qituvchilari va futbol murabbiylari uchun metodik jihatdan yangi imkoniyatlar ochib, ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash zaruratini belgilab beradi.

Tadqiqot maqsadi: Mazkur ilmiy tadqiqotning maqsadi 13–14 yoshli o'quvchilarning jismoniy rivojlaniishi va harakat faolligini oshirishda harakatli o'yinlar hamda zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiyalashning pedagogik asoslarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslash hamda ushbu integratsiyalashgan mashg'ulotlarning samaradorligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- 13–14 yoshli o'quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiyalashning pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish;
- harakatli o'yinlar asosida futbol mashg'ulotlarini tashkil etishning samarali shakl va usullarini aniqlash hamda ularning o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga ta'sirini o'rganish;
- integratsiyalashgan mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, harakat ko'nikmalari va jamoaviy hamkorlik darajasidagi o'zgarishlarni tajriba-sinov ishlari asosida baholash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda futbol mashg'ulotlarini pedagogik nuqtayi nazardan takomillashtirish, ayniqsa o'smir yoshdagi o'quvchilar bilan ishlash jarayonida harakatli o'yinlardan samarali foydalanish masalasi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda.

Namazov Z. Abduraximovichning (2025) futbol o'yinining tarqalishi va rivojlanish tarixiga bag'ishlangan ilmiy ishlari futbolning jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyatini ochib beradi. Muallif futbolning ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida shakllanishini tahlil qilib, uning yoshlar jismoniy faolligini oshirishdagi rolini asoslab bergan. Bu jihatlar 13-14 yoshli o'quvchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda futbolni o'yin faoliyati bilan integratsiyalash zaruratini ilmiy jihatdan asoslaydi ^[1].

Meliqulov D. To'ychiyevich (2025) o'z tadqiqotida futbolning tarixi, asosiy qoidalari va global ahamiyatini yoritib, mazkur sport turining ta'lim jarayonidagi universal imkoniyatlarini ko'rsatib beradi. Muallif futbol mashg'ulotlarida yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlab, o'quvchilarning qiziqishini oshirishda o'yin metodlarining ahamiyatiga alohida to'xtaladi. Ushbu qarashlar harakatli o'yinlar orqali futbol elementlarini o'rgatishning pedagogik asoslari bilan bevosita uyg'unlashadi ^[2].

Namazov Z. Abduraximovichning (2025) futbol harakatlanish texnikasi va taktikasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlari texnik-taktik elementlarni bosqichma-bosqich o'rgatish masalalariga bag'ishlangan. Muallif o'quvchilarda texnik harakatlarni shakllantirishda soddalashtirilgan mashqlar va o'yin usullaridan foydalanish samarali ekanini qayd etadi. Bu fikrlar 13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlarni zamonaviy futbol mashg'ulotlariga integratsiya qilishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi ^[3].

Kutlimuratov M. A. (2025) futbol to'garaklarida shug'ullanuvchi yosh futbolchilar bilan ishlashda harakatli o'yinlardan foydalanish metodikasini yoritgan. Tadqiqotda harakatli o'yinlarning yosh futbolchilarning jismoniy sifatlari – chaqqonlik, tezkorlik, muvofiqlashtirish va chidamlilikni rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Muallifning xulosalari integratsiyalashgan mashg'ulotlar samaradorligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi va mazkur maqola mavzusi uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi ^[4].

Ismoilova I. Ibragimovna (2024) ta'lim jarayonida bolalarning yuklamasini me'yorga olib kelish va ularning psixologik holatini hisobga olish masalalarini ko'rib chiqadi. Mazkur tadqiqot bevosita futbolga bag'ishlanmagan bo'lsa-da, undagi pedagogik yondashuvlar, xususan bolalarda qiziqish va ijobiy motivatsiyani shakllantirish g'oyalari harakatli o'yinlar asosida tashkil etilgan futbol mashg'ulotlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi ^[5].

Janr va uslubning kontekstual ta'siri haqidagi (2024) ilmiy ishda ta'lim jarayonida uslubiy yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot integratsiyalashgan mashg'ulotlarda o'yin metodining didaktik va psixologik ta'sirini tushuntirishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi ^[6].

Yunusov A. S. va hammualliflarining (1997/2007) didaktik o'yinlar va qiziqarli mashqlar haqidagi ishlari ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalarining ahamiyatini ochib beradi. Ushbu manba harakatli o'yinlarni futbol mashg'ulotlariga moslashtirishda pedagogik tamoyillarni belgilash uchun muhim nazariy asos hisoblanadi^[8].

Mamadjanov B. Djuraxanovich (2024) dars jarayonida psixologik ta'sir o'tkazish usullarini yoritib, o'quvchilarning faolligini oshirishda ijobiy emotsional muhit yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bu g'oya harakatli o'yinlar orqali futbol mashg'ulotlarini tashkil etishda muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi^[9].

Sattarov Q. (2025) futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyatini o'rganib, futbol mashg'ulotlarining tarbiyaviy va rivojlantiruvchi jihatlari e'tibor qaratadi. Muallif futbol o'yinlari o'quvchilarda intizom, jamoaviylik va mas'uliyatni shakllantirishini ilmiy asoslaydi^[10].

Axmedjanov Sh. (2025) futbol mashg'ulotlarida jamoaviy ruhi pedagogik usullar orqali rivojlantirish masalasini tadqiq etgan. Ushbu ish integratsiyalashgan mashg'ulotlarning ijtimoiy-pedagogik samaradorligini ochib berib, harakatli o'yinlarning jamoaviy hamkorlikni rivojlantirishdagi o'rnini tasdiqlaydi^[11].

Tursunqulov M. (2025) futbol o'yinida to'p olib yurish texnikasi va taktikasi asoslarini tahlil qilib, yosh o'yinchilarga texnik elementlarni o'rgatishda o'yinli mashqlardan foydalanish samarali ekanini ko'rsatadi. Bu xulosalar 13-14 yoshli o'quvchilar bilan ishlashda harakatli o'yinlar asosida texnik tayyorgarlikni rivojlantirish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi^[12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot umumta'lim maktablarida 13–14 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va harakat faolligini oshirishda harakatli o'yinlar hamda zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiyalashning pedagogik samaradorligini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jismoniy tarbiya nazariyasi hamda sport mashg'ulotlarini tashkil etish tamoyillariga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlardan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'un holda qo'llanildi. Nazariy metodlar sifatida ilmiy-pedagogik, psixologik va sport metodikasiga oid adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Bu orqali harakatli o'yinlar va futbol mashg'ulotlarini integratsiyalashning nazariy asoslari, yoshga xos xususiyatlar hamda metodik talablar aniqlashtirildi.

Empirik metodlar doirasida pedagogik kuzatuv, suhbat, so'rovnomalar hamda pedagogik tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari nazorat va tajriba guruhlari asosida tashkil etildi.

Tajriba guruhida futbol mashg'ulotlari harakatli o'yinlar bilan integratsiyalashgan holda olib borildi, ya'ni mashg'ulotlar davomida o'yinli mashqlar, kichik o'yinlar va soddalashtirilgan musobaqa elementlaridan keng foydalanildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy futbol mashg'ulotlari amalga oshirildi.

Tajriba davomida o'quvchilarning jismoniy sifatleri (tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, muvofiqlashtirish), harakat ko'nikmalari hamda jamoaviy hamkorlik darajasi baholandi. Olingan natijalarni tahlil qilishda matematik-statistik metodlardan foydalanildi. Tajriba oldi va tajriba yakunidagi ko'rsatkichlar taqqoslanib, integratsiyalashgan mashg'ulotlarning samaradorligi aniqlandi.

Tadqiqot metodologiyasi o'quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni xavfsiz, qiziqarli va samarali tashkil etishni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, olingan natijalar ilmiy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida 13–14 yoshli o'quvchilar bilan olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiyalashgan holda tashkil etish jismoniy tarbiya mashg'ulotlari samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Tajriba guruhida mashg'ulotlar o'yinli usullar asosida tashkil etilib, futbolning texnik va taktik elementlari harakatli o'yinlar orqali o'rgatildi, nazorat guruhida esa an'anaviy mashg'ulot usullari qo'llanildi. Tajriba yakunida olingan natijalar ikki guruh ko'rsatkichlarini taqqoslash asosida tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarda tezkorlik, chaqqonlik va muvofiqlashtirish qobiliyatlari rivojlanish sur'ati nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi.

Xususan, o'yinli mashqlar asosida olib borilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning harakat reaksiyasini tezlashtirdi, fazoviy yo'nalishni anglash va harakatlarni muvofiqlashtirish darajasini oshirdi. Chidamlilik ko'rsatkichlari ham tajriba guruhida ijobiy o'sish dinamikasini namoyon etdi, bu esa mashg'ulotlar davomida yuklaning tabiiy va qiziqarli tarzda taqsimlanganligi bilan izohlanadi.

Texnik-taktik tayyorgarlikni baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatli o'yinlar orqali futbol elementlarini o'rgangan o'quvchilar to'pni olib yurish, uzatish va joy tanlash kabi ko'nikmalarni tezroq va barqarorroq egallagan. O'yinli vaziyatlar o'quvchilarda tezkor qaror qabul qilish va taktik fikrlashni shakllantirishga xizmat

qildi. Nazorat guruhida esa texnik harakatlarni o'zlashtirish ko'proq vaqt talab etgani hamda ayrim holatlarda mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqish pasaygani kuzatildi.

Tadqiqot davomida o'quvchilarning psixologik holati va mashg'ulotlarga bo'lgan munosabati ham tahlil qilindi. Tajriba guruhida o'quvchilarning mashg'ulotlarda faol ishtiroki, ijobiy emotsional holati va jamoaviy hamkorlik darajasi yuqori bo'ldi. Harakatli o'yinlar o'quvchilarda musobaqaviy ruh, o'zaro yordam va jamoa manfaatini ustun qo'yish kabi ijtimoiy-pedagogik sifatlarni rivojlantirdi. Bu esa futbol mashg'ulotlarining nafaqat jismoniy, balki tarbiyaviy ahamiyatini ham kuchaytirdi. Olingan natijalar avvalgi tadqiqotlar bilan solishtirilganda, mazkur tadqiqot xulosalari Namozov Z. A., Kutlimuratov M. A., Sattarov Q. va Ahmedjanov Sh. tomonidan bildirilgan ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi. Xususan, harakatli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligini kompleks rivojlantirishga xizmat qilishi haqidagi g'oyalar ushbu tadqiqot natijalari bilan mos keladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari integratsiyalashgan yondashuvning 13–14 yoshli o'quvchilar uchun pedagogik jihatdan eng maqbul usullardan biri ekanini ko'rsatdi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilish o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, texnik-taktik tayyorgarligini oshirish va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda samarali pedagogik vosita ekanini isbotladi. Ushbu yondashuvni umumta'lim maktablari jismoniy tarbiya darslari va futbol to'garaklari faoliyatiga joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Mazkur ilmiy tadqiqot natijalari 13–14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiyalash pedagogik jihatdan samarali ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan integratsiyalashgan mashg'ulotlar ularning jismoniy rivojlanishi, harakat faolligi va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Harakatli o'yinlar futbol mashg'ulotlarining mazmunini boyitib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, harakatli o'yinlar asosida olib borilgan futbol mashg'ulotlari o'quvchilarning tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va muvofiqlashtirish kabi asosiy jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, texnik-taktik tayyorgarlik darajasi, to'p bilan harakatlanish ko'nikmalari hamda o'yin vaziyatlarida tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini sezilarli darajada yaxshilandi. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'quvchilarda jamoaviy hamkorlik, intizom va musobaqaviy ruhni shakllantirishga xizmat qildi.

Umuman olganda, tadqiqot xulosalari harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini uyg'unlashtirish umumta'lim maktablari jismoniy tarbiya darslari va futbol to'garaklari faoliyatida samarali pedagogik yondashuv ekanini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etish o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sportga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning jismoniy hamda ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraximovich, Namozov Zafar. "Futbol o'yinini tarqalishi va rivojlanish tarixi". Научный информационный бюллетень, 7.1 (2025): 753–756.
2. To'ychiyevich, Meliqulov Davronjon. "Futbol: tarixi, asosiy qoidalari va global ahamiyati". Ustozlar uchun, 74.1 (2025): 268–272.
3. Abduraximovich, Namozov Zafar. "Futbolda harakatlanish texnikasi va taktikasini bajarish uslublari". Икро журнал, 14.02 (2025): 1253–1256.
4. Uli Kutlimuratov, Muxammeddin Amangeldi. "Futbol to'garaklarida shug'ullanuvchi yosh futbolchilarda harakatli o'yinlarni qo'llash metodikasi". Образование и наука в XXI веке, 46-3 (2025).
5. Ibragimovna, Ismoilova Iroda. "Uy vazifasi bolalar uchun yaxshimi?". Interdiscipline Innovation and Scientific Research Conference, 2.20 (2024).
6. "Janr va uslubning kontekstual ta'sir qilish jarayonidagi o'rni". The Role of Genre and Style in the Process of Contextual Impact (2024).
7. Yunusov, A. S. va boshqalar. Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007 (1997).
8. Djuraxanovich, Mamadjanov Baxodir. "Dars jarayonida talabalarga psixologik ta'sir o'tkazish usullari". Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 1.2 (2024): 102–105.
9. Sattarov, Qarshiboy. "Futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyati". Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3.6 (2025).
10. Axmedjanov, Shuhrat. "Futbol mashg'ulotlarida o'quvchilarda jamoaviy ruhni pedagogik usullar bilan rivojlantirish". Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3.6 (2025).
11. Tursunqulov, Mansur. "Futbol o'yinida to'p olib yurish texnikasi va taktikasi asoslari". Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3.6 (2025).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.